

EuRoQuod

Revista Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

1/2024

Ianuarie – martie 2024

January – March 2024

ISSN 2559 - 3641

Indexată în:

Central and Eastern European Online Library

WorldCat®
a trademark of OCLC, Inc.,
used with OCLC's permission

EuRoQuod

revista Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

nr.1/2024

ISSN 2559 - 3641
ISSN –L 2559 - 3641

Revistă indexată în

a trademark of OCLC, Inc.,
used with OCLC's permission

Prescripția răspunderii penale și dreptul victimelor traficului de persoane la un proces echitabil

Prescription of criminal liability and the right of victims human trafficking to a fair trial

drd. Ciprian Coadă¹
 *judecător, Curtea de Apel Constanța,
Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie*
[ORCID ID: 0009-0007-0196-8530](https://orcid.org/0009-0007-0196-8530)

Cuprins

I. Termenul rezonabil de soluționare a cauzei și dreptul la proces echitabil
II. Implicațiile Deciziilor Curții Constituționale nr.297/26.04.2018 și nr.328/26.05.2022 asupra întreruperii termenului de prescripție a răspunderii penale, în cazul infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile
III. Unele evenimente legislative care afectează modalitatea de calcul al termenelor de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor de trafic de persoane
IV. Impactul jurisprudenței constituționale și pasivității legiuitorului asupra modului de rezolvare a cauzelor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile
V. Concluzii

Content

I. The reasonable time frame for resolving the case and the right to a fair trial
II. The implications of the Constitutional Court Decisions no. 297/26.04.2018 and no. 328/26.05.2022 on the interruption of the limitation period for criminal liability, in the case of crimes of trafficking and exploitation of vulnerable persons
III. Some legislative events affecting the way of calculating the limitation periods of criminal liability in the case of human trafficking offenses
IV. The impact of constitutional jurisprudence and the legislator's passivity on the way to solve cases of trafficking and exploitation of vulnerable people
V. Conclusions

DOI: 10.5281/zenodo.10688471

¹ Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității Craiova; articolul a fost prezentat în Conferinței Naționale a Doctoranzilor în Drept găzduită de Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității Craiova la data de 9 decembrie 2023;

Rezumat

Lipsa de reacție a legiuitorului, care a omis să corecteze unele dispoziții cu un impact deosebit asupra prescripției răspunderii penale și intervențiile mai puțin neinspirate aduse unor dispoziții generale din Codul penal, care au consacrat caracterul imprescriptibil al infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, reprezintă evenimente legislative care și-au pus amprenta asupra dreptului victimei la un proces echitabil.

Aceste evenimente, care au contribuit la o reducere vizibilă a standardelor de protecție a victimelor, sunt de natură să intre în conflict cu dispozițiile art.6 din Convenție, întrucât, în multe situații, ele au compromis obligația pozitivă a statului de a investiga și sancționa o serie de fapte grave reprimite prin instrumentele juridice internaționale ratificate de România.

Această situație se manifestă atât în plan penal, prin obstacolarea eforturilor de aplicare a unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive față de autorii unor fapte grave, cât și în plan civil, ca urmare a dificultăților de probațiune generate de trecerea timpului.

Neîndeplinirea acestei obligații pozitive din partea statului și implicațiile unei politici legislative defectuoase își pun amprenta asupra modului în care drepturile și libertățile garantate victimelor sunt respectate în țara noastră, dar și asupra securității colective pe care justiția din România este ținută să o protejeze.

Această concluzie este întărită tot mai mult de faptul că infracțiunea nu mai este privită ca o simplă încălcare a legilor, ci ca un prejudiciu adus persoanelor și comunității, astfel încât abaterea de la obligația de anchetă a statului, în cazul unor fapte grave, reprezintă un eșec major al politicii penale a statului și un semnal injust pentru victima infracțiunii, ale cărei speranțe legitime depind în cea mai mare măsură de modalitatea de înfăptuire a justiției penale.

Abstract

The lack of reaction of the legislator, who failed to correct some provisions with a particular impact on the prescription of criminal liability and the less uninspired interventions brought to some general provisions of the Criminal Code, which established the non-prescriptive nature of the crimes of trafficking and exploitation of vulnerable persons, represent legislative events that left their mark on the victim's right to a fair trial.

These events, which have contributed to a visible reduction in victim protection standards, are likely to conflict with the provisions of Article 6 of the Convention, as, in many situations, they have compromised the state's positive obligation to investigate and sanction a series of serious acts repressed by the international legal instruments ratified by Romania.

This situation manifests itself both criminally, by hindering efforts to apply effective, proportionate and dissuasive sanctions against the perpetrators of serious crimes, and civilly, as a result of probation difficulties generated by the passage of time.

Failure to fulfill this positive obligation on the part of the state and the implications of a defective legislative policy leave their mark on the way in which the rights and freedoms guaranteed to the victims are respected in our country, but also on the collective security that the judiciary in Romania is required to protect.

This conclusion is strengthened more and more by the fact that the crime is no longer seen as a simple violation of the laws, but as a harm to individuals and the community, so that deviating from the state's obligation to investigate, in the case of serious acts, represents a major failure of the state's criminal policy and an unfair signal for the victim of the crime, whose legitimate hopes depend to the greatest extent on the way criminal justice is carried out.

Cuvinte cheie : *Directiva 2011/36/UE, prescripția răspunderii penale; traficul de ființe umane; protecția victimelor; acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal; dreptul la un proces echitabil.*

Keywords: *Directive 2011/36/EU, prescription of criminal liability; human trafficking; victim protection; criminal action and civil action in the criminal process; the right to a fair trial.*

I. Termenul rezonabil de soluționare a cauzei și dreptul la proces echitabil

Judecarea cauzei într-un termen rezonabil reprezintă un principiu de administrare a justiției, un drept fundamental al omului, dar și o condiție pentru ca un proces să fie considerat echitabil. Numai pe această cale poate fi înlăturată incertitudinea în care se găsesc părțile aflate în litigiu, prin restabilirea, cât mai curând posibil, a drepturilor încălcate și prin menținerea stării de legalitate, care trebuie să guverneze toate raporturile juridice într-un stat de drept și care se constituie într-o garanție a unui proces echitabil.

De aceea, standardele calitative ale unei proceduri judiciare sunt legate și de celeritatea cu care se desfășoară judecatele fiecărei cauze. Această celeritate nu trebuie să afecteze drepturile și libertățile individuale ale părților implicate în proces, drepturile altor participanți la proces sau drepturile altor persoane și nici interesele generale ale societății.

Ca urmare, celeritatea procesuală semnifică o dinamică sau accelerare compatibilă cu nevoile justiției, în sensul reglementat de art.6 paragraful 1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, care prevede dreptul oricărei persoane la judecarea într-un mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale.

Așa cum bine s-a remarcat, celeritatea procesuală, ca standard de înfăptuire a actului de justiție, ar trebui să caracterizeze orice procedură de soluționare a unei cauze, chiar și procedura pentru care legea nu prevede în mod expres o procedură urgentă, deoarece noțiunile de celeritate și de urgență sunt distincte în terminologia juridică.²

Dacă *celeritatea procesuală* impune judecătorului obligația de a evita ca un proces să treneze pe rolul instanței, urmărind respectarea termenelor legale sau judecătorești și aplicând eventualelor sancțiuni în caz de nerespectare a termenelor de către părți, *urgența* în soluționarea procesului obligă judecătorul să aplice dispozițiile legale derogatorii de la normele dreptului comun, ce reglementează o anumită procedură și care sunt impuse ca atare de către legiuitor, în considerarea faptului că o anumită cauză impune o celeritate sporită în raport cu o alta.

Judecarea cauzei într-un termen rezonabil se opune însă temporizării excesive a cauzei, întrucât scopul art.6 din Convenție este acela de a asigura ca nicio persoană, ale cărei drepturi și interese legitime depind de desfășurarea unui proces, să nu fie nevoită să rămână în așteptarea unui termen îndelungat până la formularea verdictului final.

Odată cu ratificarea de către România a Convenției Europene a Drepturilor Omului, termenul rezonabil de soluționare a cauzei a devenit un obiectiv aflat tot mai mult în atenția instanțelor naționale, durata procedurilor judiciare fiind una din principalele componente ale dreptului la un proces echitabil, consacrat de art.6 din Convenție.

Într-adevăr, Convenția prevede la art.6 pct.1 dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, care presupune, printre altele, că *"Orice persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public și într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege[...]"*.

Conform art.11 și 20 din Constituția României, Convenția și Protocoalele ei adiționale au devenit parte integrantă a dreptului intern, având prioritate față de acesta și dobândind, astfel, valoarea de izvor de drept intern obligatoriu și prioritar, după modelul altor state care prevăd în mod expres aplicarea directă a Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale sau a altor instrumente juridice internaționale în sistemul legislativ național.

În plan național, aceste prevederi au drept consecință imediată aplicarea Convenției și a protocoalelor sale de către instanțele judecătorești române, iar în plan internațional ele presupun acceptarea de către statul român a controlului prevăzut de Convenție, cu privire la hotărârile judecătorești naționale.

² Rodica Bratu, *Dreptul la un proces echitabil. Judecarea cauzei într-un termen rezonabil – Art.6 C.E.D.O.*, Revista Pro Lege, formatul online, articol publicat la data de 28.11.2017 și accesat la data de 25.11.2023.

Termenul rezonabil de soluționare a cauzelor a fost consacrat și prin Cartea Europeană a Drepturilor Omului, care, la art.47 prevede dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dar și de alte instrumente juridice internaționale, care într-o formă nu atât de explicită, îl asimilează cu una din garanțiile accesului liber la justiție.

Principul examinării cauzelor judiciare în termen rezonabil este înscris și în art.14.3 din Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice adoptat la 16 decembrie 1966 la New York, în Constituțiile mai multor state membre ale Consiliului Europei (*Albania, Andora, Croația, Republica Cehă, Germania, Islanda, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, San-Marino, Slovenia, Spania, Elveția, Turcia etc.*), precum și în legislația internă a acestor state (*Ungaria, Islanda, Italia, Lituania, Letonia, România, Serbia și Montenegro, San Marino, Suedia, Macedonia, Marea Britanie etc.*).

Data fiind importanța sa, termenului rezonabil de soluționare a cauzelor i s-a acordat o valență constituțională, prin dispozițiile art.21 alin.3 din Constituția României, care prevăd că părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, dar și o semnificație echivalentă cu normele consacrate la rang de principiu din procedura civilă și procedura penală.

Dispozițiile art.6 din Codul de procedură civilă, care se aplică și în celelalte materii ce nu cuprind norme contrare, se referă la termenul optim și previzibil de judecare a cauzei, dar și la îndatorirea instanței de a dispune toate măsurile permise lege în scopul asigurării desfășurării cu celeritate a judecării.

Fără a fi la fel de tranșantă, dar într-o exprimare neechivocă și care nu permite o abatere de la argumentele de interpretare logică, procedura penală prevede că organele judiciare au obligația de a desfășura urmărirea penală și judecata cu respectarea garanțiilor procesuale și a drepturilor părților și ale subiecților procesuali, astfel încât să fie constatate *la timp* și în mod complet faptele ce constituie infracțiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană ce a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen *rezonabil* (art.8 Cod procedură penală).

Plecând de la dispozițiile cu caracter de principiu enunțate mai sus, *termenul optim* de soluționare a unei cauze implică durata care asigură cea mai bună eficiență în realizarea justiției, în timp ce *previzibilitatea* acestuia conferă părților posibilitatea de a estima evoluția etapelor procesuale în timp.

Cerința impusă de art.6 din Convenție ca examinarea unei cauze să se realizeze într-un termen rezonabil se apreciază de la caz la caz, luându-se în considerare durata procedurii, natura pretențiilor, complexitatea procesului, comportamentul autorităților competente și al părților, dificultatea dezbaterilor, încărcătura rolului instanței și exercitarea căilor de atac.

Luându-se în considerare aceste criterii, durata corespunzătoare îndeplinirii actului de justiție este esențială pentru garantarea eficienței procedurii, iar depășirea termenului rezonabil de soluționare a cauzei este de natură să atragă răspunderea statului, în cazul în care întârzierile sunt imputabile autorităților judiciare naționale.

Potrivit instanței europene, termenul rezonabil impus de art.6 paragraful 1 din Convenție are, de regulă, ca punct de plecare data la care prima instanță a fost investită cu soluționarea litigiului și acoperă ansamblul derulării procedurilor în cauză, inclusiv a căilor de atac, până la momentul la care o operat soluționarea definitivă a cauzei.

Datorită faptului că încălcarea art.6 paragraful 1 și art.13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului a condus la condamnarea statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-o serie de cauze, cum sunt *Soare contra României, Abramiuc contra României, Parohia Greco-Catolică Sfântul Vasile Polonă contra României sau Floarea Pop contra României*, abordarea modului în care durata rezonabilă de soluționare a procesului și efectele prescripției răspunderii penale se răsfrâng asupra dreptului la un proces echitabil al victimelor traficului de persoane nu este lipsită de interes în contextul normativ actual, mai cu seamă că, în lipsa unor anchete efective și a unor sancțiuni penale și civile efective, disuasive și proporționale, alte state au fost condamnate în temeiul Convenției.

II. Implicațiile Deciziilor Curții Constituționale nr.297/26.04.2018 și nr.328/26.05.2022 asupra întreruperii termenului de prescripție a răspunderii penale, în cazul infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile

Prescripția răspunderii penale constă în stingerea raportului juridic penal de conflict ce se naște prin săvârșirea unei infracțiuni, ca urmare a nesoluționării acestui raport într-un anumit termen prevăzut de lege.³

Această cauză de înlăturare a răspunderii penale este și o cauză ce împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale, ce duce la decăderea organelor judiciare din dreptul de a-l trage pe făptuitor la răspundere penală și de a-i aplica acestuia o sancțiune prevăzută de lege, stingând și obligația corelativă a infractorului de a mai răspunde penal.⁴

Pornind de la rațiunea necesității tragerii făptuitorului la răspundere penală într-un termen cât mai scurt de la data săvârșirii faptelor, legiuitorul român a înțeles să instituie termene de prescripție a răspunderii penale, prin dispozițiile art.154 Cod penal, în funcție de gravitatea infracțiunilor, la împlinirea cărora măsurile punitive prevăzute de lege nu mai pot fi dispuse, înlăturându-se răspunderea penală a autorului prin intervenția prescripției.

Potrivit dispozițiilor alineatului 1 al art.155 din Codul penal, cu denumirea marginală „Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale”, în forma anterioară pronunțării Deciziilor Curții Constituționale nr.297/2018 și nr.358/2022, „Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.”

Prin Decizia nr.297 din 26.04.2018, publicată în Monitorul Oficial nr.518/25.06.2018, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.155 alin.1 Cod penal, constatând că soluția legislativă care prevedea întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul acestui articol, este neconstituțională.

Pronunțându-se astfel, Curtea Constituțională reține, în esență, că întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale devine eficientă, producându-și efectele într-o manieră completă, doar în condițiile existenței unor pârghii legale de încunoaștințare a persoanei în cauză cu privire la debutul unui nou termen de prescripție.

În acest sens, Curtea a reținut că se impune a fi garantat caracterul previzibil al efectelor dispozițiilor art.155 alin.1 din Codul penal asupra persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, inclusiv prin asigurarea posibilității acesteia de a cunoaște aspectul intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și al începerii cursului unui nou termen de prescripție.

În opinia Curții, efectuarea de acte procedurale care nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului și care au ca efect întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, ar conduce pentru persoana în cauză la o stare de incertitudine perpetuă, dată de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp în care persoana poate fi trasă la răspundere penală pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura până la împlinirea termenului prescripției speciale, prevăzut la art.155 alin.4 Cod penal (paragraful 28 din Decizie).

Prin Decizia nr.5 din 21 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr.381 din 15.05.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a respins ca inadmisibile cele două sesizări formulate de Curtea de Apel Constanța și Curtea de Apel Cluj, referitoare la modalitatea de aplicare și efectele pe care le produce Decizia Curții Constituționale nr.297/2018 asupra instituției prescripției răspunderii penale.

Prin Decizia nr.25 din 11 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr.86/06.02.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii - a respins ca inadmisibil recursul declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,

³ Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, *Drept penal român, Partea generală*, Editura Universul Juridic, București, 2014, pagina 399.

⁴ Idem, pagina 399.

cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.155 alin.1 Cod penal, referitoare la întreruperea cursului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, ulterior publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr.297 din 26 aprilie 2018.

Ulterior, prin Decizia Curții Constituționale a României nr.358/26.05.2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.565 din 9 iunie 2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.155 alin.1 din Codul penal sunt neconstituționale în ansamblul lor. Pentru a decide astfel, instanța de contencios constituțional a reținut că: „55. (...) Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018 sancționează «soluția legislativă» pe care textul de lege criticat o conținea, astfel că, (...), aceasta nu va putea fi încadrată în categoria deciziilor interpretative/cu rezervă de interpretare.” și că această decizie „61. (...), prin efectele pe care le produce, (...) împrumută natura juridică a unei decizii simple/extreme, întrucât, constatând neconstituționalitatea faptului că întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale se realiza prin îndeplinirea «oricărui act de procedură în cauză», Curtea a sancționat unica soluție legislativă pe care dispozițiile art. 155 alin. (1) din Codul penal o reglementau”.

În considerentele aceste decizii se mai arată: „Așa fiind, Curtea constată că ansamblul normativ în vigoare nu oferă toate elementele legislative necesare aplicării previzibile a normei sancționate prin Decizia nr.297 din 26 aprilie 2018. Astfel, deși Curtea Constituțională a făcut trimitere la vechea reglementare, evidențiind reperatele unui comportament constituțional pe care legiuitorul avea obligația să și-l însușească, aplicând cele statuate de Curte, acest fapt nu poate fi interpretat ca o permisiune acordată de către instanța de contencios constituțional organelor judiciare de a stabili ele însele cazurile de întrerupere a prescripției răspunderii penale.....În consecință, Curtea constată că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absența intervenției active a legiuitorului, obligatorie potrivit art.147 din Constituție, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.” (paragrafele 72-73).

În mod evident, deciziile Curții Constituționale a României nr.297/2018 și nr.358/2022 își produc efectele și în cauzele ce au ca obiect infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, printre care și cele prevăzute de art.210 și art.211 Cod penal, întrucât dispozițiile art.153 alin.2 lit. c din Codul penal, care au instituit caracterul imprescriptibil al acestor infracțiuni, alături de cele cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2022⁵, prin care a fost modificat alineatul 1 al art.155 Cod penal, produc efecte numai pentru viitor, în conformitate cu principiul aplicării legii penale mai favorabile, consacrat art.15 alin.2 din Constituția României și art.5 Cod penal.

Pe de o parte, deși dispozițiile art.153 alin.2 lit. c din Codul penal prevăd că în cazul infracțiunilor incriminate de art.209-211, art.213, art.218-220 și art.282 prescripția nu înlătură răspunderea penală, aceste norme introduse prin art.I pct.1 din Legea nr.217/2020 și modificate prin Legea nr.186/2021 nu se aplică faptelor comise anterior intrării lor în vigoare, instituind un regim de tragere la răspundere penală mai sever decât cel existent până la data adoptării lor.

În consecință, în privința faptelor săvârșite sub imperiul legii penale anterioare, mai favorabile, instituția prescripției răspunderii penale rămâne pe deplin aplicabilă, infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori fiind supuse termenelor generale de prescripție ale răspunderii penale, prevăzute de art.154 alin.1 Cod penal.

Pe de altă parte, deși la data de 30.05.2022, în Monitorul Oficial al României nr.531, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2022 prin care a fost modificat art.155 alin.1 Cod penal - în sensul în care cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului - aceste dispoziții nu pot dispune decât pentru viitor, neputând fi aplicate în raport cu faptele comise până la data intrării lor în vigoare.

⁵ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.531 din 30 mai 2022.

Prin urmare, deși aceste noi dispoziții vin să corecteze viciul de neconstituționalitate constat anterior, producându-și efectele chiar mai devreme de publicarea în Monitorul Oficial al României nr.565/09.06.2022 a Deciziei Curții Constituționale nr.358/2022, totuși ele nu prezintă caracterul unei legi penale mai favorabile, pentru a putea produce efecte retroactive.

Astfel, prin revenirea la vechea modalitate de întrerupere a termenului de prescripție, ce asigură prelungirea acestui termen și posibilitatea ca autorul faptei să poată fi tras la răspundere penală după un interval de timp mai îndelungat de la data faptei, noile dispoziții introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2022 produc efecte defavorabile infractorului, astfel încât ele nu pot fi aplicate decât faptelor comise după intrarea lor în vigoare.

În cuprinsul Deciziei nr.358/2022, Curtea Constituțională a României relevă și un alt aspect, anume acela că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr.297 din 26.04.2018 ca decizie simplă/extremă, în absența intervenției active a legiuitorului, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.

Contrar abordărilor jurisprudențiale anterioare,⁶ acest principal paragraf a determinat instanțele de judecată interne să considere că între data publicării Deciziei Curții Constituționale nr.297/2018 în Monitorul Oficial al României (25.06.2018) și cea a publicării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2022, de modificare a art.155 alin.1 Cod penal (30.06.2022), Codul penal român a căpătat o formă care nu a conținut vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, fiind aplicabile doar termenele generale de prescripție prevăzute de art.154 alin.1 Cod penal.

Pe baza acestei interpretări și în considerarea acestei cauze de înlăturare a răspunderii penale, instanțele de judecată naționale au pronunțat soluții de încetare a procesului penal, întemeiate pe dispozițiile art.5 Cod penal și art.16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, inclusiv în cauzele de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, cu motivarea că faptele săvârșite sub imperiul legii penale anterioare, mai favorabile, sunt supuse instituției prescripției răspunderii penale și termenelor generale de prescripție ale răspunderii penale, prevăzute de art.154 alin.1 Cod penal.

Situația ce a condus la această re poziționare a jurisprudenței naționale a fost evocată de Curtea Constituțională în conținutul Deciziei nr.358/26.05.2022, în care se arată că *”o astfel de consecință este rezultatul nerespectării de către legiuitor a obligațiilor ce îi revin potrivit Legii fundamentale și a pasivității sale,* chiar și în ciuda faptului că deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție semnalau încă din anul 2019 practica neunitară rezultată din lipsa intervenției legislative. În acest context, Curtea constată că situația creată prin pasivitatea legiuitorului, consecutivă publicării deciziei de admitere amintite, reprezintă o încălcare a prevederilor art.1 alin.(3) și (5) din Legea fundamentală, ce consacră caracterul de stat de drept al statului român, precum și supremația Constituției. Aceasta, deoarece prevalența Constituției asupra întregului sistem

⁶În lipsa unor elemente de certitudine, care ar fi putut susține natura extremă a acestei decizii, organele judiciare au apreciat că Decizia Curții Constituționale a României nr.297/2018 nu poate conduce la dispariția din fondul activ al legislației a normei ce reglementa întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, mai ales că efectele controlului de constituționalitate nu au fost extinse și asupra dispozițiilor art.155 alin.2-4 Cod penal și nici nu s-au răsfrâns asupra întregului text rămas în vigoare din cuprinsul art.155 alin.1 Cod penal. Pentru mai bine de 4 ani, această orientare cvasimajoritară nu a fost contrazisă nici de vreo altă decizie a Curții și nici de legiuitor, fiind validată de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin numeroase decizii de speță, pronunțate cu ocazia soluționării recursurilor în casație, considerându-se că excepția admisă a vizat numai neconstituționalitatea soluției legislative, potrivit căreia cursul prescripției răspunderii penale se întrerupea prin efectuarea oricărui act de procedură în cauză și că în intervalul de timp dintre cele două decizii textul de lege rămâne aplicabil, completându-se, în baza Deciziei nr.297/2018, cu sintagma „oricărui act de procedură ce trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în procesul penal”.

normativ reprezintă principiul crucial al statului de drept. Or, garant al supremației Legii fundamentale este însăși Curtea Constituțională, prin deciziile pe care le pronunță, astfel că neglijarea constatărilor și dispozițiilor cuprinse în deciziile acesteia determină fragilizarea structurii constituționale ce trebuie să caracterizeze statul de drept.” (În același sens, Decizia nr.230 din 28 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.519 din 26 mai 2022). Așadar, Curtea constată că, ”în cazul de față, legiuitorul a nesocotit prevederile art.147 alin.(4) din Constituție, ignorând efectele obligatorii ale Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018 cu consecința creării unui viciu de neconstituționalitate mai grav generat de aplicarea neunitară a textului de lege „cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea”, care, în mod evident, nu prevede niciun caz de întrerupere a cursului prescripției răspunderii penale.”

În lumina acestor considerente, Curtea Constituțională a României a apreciat că pentru restabilirea stării de constituționalitate este necesar ca legiuitorul național să intervină, în sensul de a clarifica și de a detalia prevederile referitoare la încetarea cursului prescripției răspunderii penale, în spiritul celor precizate în considerentele deciziei menționate, fapt care a avut loc odată cu adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2022, prin care au fost modificate dispozițiile art.155 alin.1 din Codul penal, în sensul în care cursul termenului de prescripție a răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în procesul penal.

III. Unele evenimente legislative care afectează modalitatea de calcul al termenelor de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor de trafic de persoane

În rândul modificărilor legislative intervenite în perioada 2020 – 2022 se numără și cele aduse art.154 alin.4 Cod penal, text de lege care la momentul intrării în vigoare a Codului penal instituia o excepție cu privire la modalitatea de calcul a termenului de prescripție a răspunderii penale, în cazul unor infracțiuni săvârșite față de minori.

În forma sa inițială, acest text de lege, referindu-se doar la infracțiunile contra libertății și integrității sexuale săvârșite față de un minor, prevedea că termenul prescripției răspunderii penale se calcula cu începere de la data la care victima devenea majoră ori de la data decesului acesteia, dacă minorul decedase mai înainte de împlinirea vârstei majoratului.

Această prevedere asigura, în mod indirect, în cazul infracțiunilor comise față de minori, o prelungire a duratei termenelor de prescripție a răspunderii penale, în scopul de a spori nivelul de protecție a victimelor minore și de a pune la dispoziția organelor judiciare un interval de timp mai îndelungat în investigarea unor fapte ce presupun dificultăți mai mari de probațiune, în detrimentul autorilor acestor fapte.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2016⁷ categoria infracțiunilor pentru care această normă derogatorie operează a fost extinsă și asupra infracțiunii de pornografie infantilă și celor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, săvârșite asupra minorilor.

Ulterior, prin Legea nr.217/2020 din cuprinsul art.154 alin.4 Cod penal au fost extrase infracțiunile de viol și act sexual cu un minor, întrucât prin dispozițiile acestui act normativ cele două incriminări au fost incluse în categoria faptelor imprescriptibile din punct de vedere penal, ceea ce făcea inutilă marcarea unui moment de debut al termenului de prescripție cu privire la ele.

Astfel, după modificarea operată prin Legea nr.217/2020, textul art.154 alin.4 Cod penal a căpătat următorul conținut : ”Cu excepția infracțiunilor prevăzute la art.218 și 220, în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului.”

⁷ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.389 din 23 mai 2016.

După cum se poate lesne observa, cu ocazia "recompunerii" textului art.154 alin.4 Cod penal, legiuitorul a omis să menționeze în cuprinsul acestuia celelalte infracțiuni la care norma făcea anterior trimitere (urmare modificărilor aduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2016), respectiv pornografia infantilă și infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile săvârșite asupra minorilor.

Această regretabilă eroare a fost remediată în mai puțin de o lună, prin intermediul Legii nr.274/2020⁸, act normativ care a recompus textul de lege în forma urmărită de legiuitor și care i-a atribuit următorul conținut : "În cazul infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și al infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, altele decât cele prevăzute la art.153 alin.2 lit. c), precum și al infracțiunii de pornografie infantilă, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului."

Din păcate, și în acest caz, oricât de promptă a fost reacția legiuitorului, textul art.154 alin.4 Cod penal, în intervalul de timp cuprins între apariția Legii nr.217/2020 și apariția Legii nr.274/2020, a acționat ca o veritabilă lege penală mai favorabilă, cu privire la infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile comise asupra minorilor și pornografie infantilă, săvârșite în perioada menționată, dar și anterior, în virtutea efectelor retroactive ale acestei legi.

Consecințele practice ale acestei "scăpări" legislative sunt "mai favorabile" autorilor infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și pornografie infantilă săvârșite asupra minorilor mai înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.217/2020 și până la intrarea în vigoare a Legii nr.274/2020, față de care a operat o reducere a perioadei de timp necesare pentru prescrierea faptelor. Acest beneficiu legal se manifestă prin aceea că termenul de prescripție a răspunderii penale nu se va calcula, începând cu data la care victima minoră a devenit majoră, ci de la data comiterii infracțiunilor, aspect care echivalează cu o prejudiciere gravă a intereselor victimelor minore, pe care legiuitorul urmărea inițial să le protejeze și la o aplicare a legii penale mai favorabile, față de autorii acelor fapte care nu fuseseră definitiv judecate până la data intrării în vigoare a Legii nr.217/2020 (cea care consacrat omisiunea legislativă sesizată aici).

În felul acesta, așa cum bine se remarcă, "victime ale respectivelor infracțiuni - toate : fapte penale intenționate -, persoanele vătămate în cauză au ajuns să fie, în plus, și potențiale victime colaterale ale unei greșeli comise de însuși legiuitorul penal..."⁹

IV. Impactul jurisprudenței constituționale și pasivității legiuitorului asupra modului de rezolvare a cauzelor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile

Rămânerea în pasivitate a legiuitorului, pentru mai bine de patru ani, în urma unei inacțiuni pe care Curtea Constituțională a României a sancționat-o prin Decizia nr.358/2022, înfrânge obligația statului de investigare a unor fapte de natură penală, printre care și cele de trafic de persoane și, implicit, obligația de reprimare a unor infracțiuni grave, prin aplicarea unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive față de autorii acestor fapte, în conformitate cu angajamentele asumate de România prin diferitele instrumente juridice internaționale.

Rămânerea în pasivitate a legiuitorului național a acționat și ca o primă de încurajare pentru autorii infracțiunilor săvârșite sub imperiul unor legi penale mai favorabile, care au avut reprezentarea dispariției din fondul activ al legislației a cauzei de întrerupere a termenului de prescripție a răspunderii penale, beneficiind de efectele termenelor de prescripție generală ale răspunderii penale până la intrarea în vigoare a Ordonanței de

⁸ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.274 din 26 noiembrie 2020.

⁹ Mihai Dunea, *Implicații ale unor intervenții legislative sau de jurisprudență obligatorie relativ recente asupra protecției victimei infracțiunii*, studiu publicat în volumul colectiv "Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală" – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019, paginile 80-81.

Urgență a Guvernului nr.71/2022, dar și de un mod de calcul mai favorabil al acestor termene, ca urmare a modificărilor mai puțin inspirate aduse art.154 alin.4 Cod penal în cursul anului 2020.

Această inacțiune din partea statului poate fi privită și ca o încălcare a dreptului victimei la un proces echitabil, garantat de art.6 din Convenție, datorită efectelor directe și indirecte pe care acest tip de încălcare le produce asupra modului de rezolvare a acțiunii penale și acțiunii civile.

Așa cum în mod corect s-a remarcat în doctrină¹⁰, aceste efecte sunt alimentate de lipsa unor remedii cu adevărat eficiente, cu privire la durata excesivă a procedurilor penale, a căror întindere influențează termenul de prescripție generală a răspunderii penale în raport cu faptele săvârșite până la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2022, ca urmare a consecințelor produse de Deciziile Curții Constituționale nr.297/2018 și nr.358/2022 asupra instituției prescripției răspunderii penale.

Aceste efecte continuă să se producă, întrucât dispozițiile art.488¹ și următoarele din Codul de procedură penală nu reglementează nici un fel de sancțiuni, în cazul în care procurorul sau instanța nu se conformează hotărârii pronunțate în temeiul art.488⁶ Cod procedură penală de a soluționa cauza în termenul stabilit¹¹, ceea ce face ca această instituție juridică să fie lipsită de efectul scontat.

În aceste condiții, singura soluție viabilă constă în soluționarea cu celeritate a cauzelor mai înainte de împlinirea termenelor generale de prescripție a răspunderii penale, cu singura deosebire că, în cazul infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori săvârșite până la data modificărilor aduse art.153 alin.2 lit. c Cod penal prin Legea nr.217/2020, aceste termene generale, a căror durată este una mai mare, acordă organelor judiciare o permisivitate sporită în instrumentarea cauzelor.

Această inacțiune a legiuitorului, evidențiată prin trecerea unei perioade semnificative de timp de la publicarea Deciziei Curții Constituționale nr.297/26.04.2018 (mai bine de 4 ani), nu se poate întemeia pe niciuna din cauzele justificative și erorile scuzabile specifice procesului intern de reformă, atâta timp cât la scurtă vreme de la pronunțarea Deciziei nr.358/2022, chiar mai înainte de publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României nr.565/09.06.2022, legiuitorul a intervenit cu maximă celeritate pentru înlăturarea viciului de neconstituționalitate constatat, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr.531/30.05.2022.

Deși dreptul la un proces echitabil nu implică, în cazul victimei infracțiunii, obținerea unei condamnări a autorilor faptei, totuși, acest drept, alături de alte drepturi protejate în mod deosebit prin Convenție, implică în latura sa procedurală dreptul la o investigație efectivă, care să statueze asupra încălcării drepturilor protejate prin incriminarea unor fapte grave, precum și asupra încălcării drepturilor cu caracter civil. Dreptul la un proces echitabil implică, în cazul faptelor cu caracter penal, și dreptul victimei la repararea pagubei izvorâte din infracțiune și la obținerea acestei reparații într-o perioadă de timp rezonabilă.

Deși într-o jurisprudență constantă Curtea Europeană a Drepturilor Omului evaluează caracterul echitabil al procesului în raport cu întreaga procedură derulată în fața instanțelor naționale, totuși analiza anumitor elemente cu un impact deosebit asupra finalității procedurilor penale se poate dovedi determinantă în exprimarea concluziei că dreptul la un proces echitabil poate fi încălcat, în ipoteza în care conduita autorităților judiciare nu corespunde standardelor de protecție impuse de art.6 din Convenție.

Dacă ar fi să ne raportăm la cazuistica pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului o dezvoltă în materia traficului de persoane, vom observa că, în marea lor majoritate, deciziile de condamnare pronunțate

¹⁰Constantin Duvac, *Unele observații critice privind reglementările procesual penale referitoare la persoana vătămată*, studiu publicat în volumul colectiv *“Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019, paginile 80-81.

¹¹Dispozițiile art.488⁶ alin.4 Cod procedură penală sancționează cu amendă judiciară de la 1000 lei la 7000 lei și plata cheltuielilor judiciare ocazionate doar abuzul de drept constând în formularea cu rea-credință a contestației privind durata procesului penal.

împotriva diferitelor state sancționează lipsa unei anchete efective¹², ca principal motiv al încălcării art.6 din Convenție, deficiență procedurală care, cel mai adesea, a anulat și obligația statului de a aplica autorilor faptelor sancțiuni efective, proporționale și disuasive.

Într-un atare context, faptul că o cauză aflată pe rolul autorităților naționale stagnează poate fi reținut ca temei al încălcării dreptului victimei la un proces echitabil, întrucât durata excesivă a procesului penal este de natură să aducă atingere art.6 din Convenție, iar încălcarea termenului rezonabil de soluționare a cauzei, în raport cu standardele de protecție a victimelor traficului, în special a celor minore¹³, înfrânge obligația pozitivă statului de a acționa în vederea obținerii unui anumit rezultat.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului evidențiază faptul că obligația de anchetă a statului implică nu doar instrumentarea cauzei într-un mod eficient, ci și aplicarea de sancțiuni proporționale și cu efect disuasiv, iar în cazul victimelor aflate în situații vulnerabile, așa cum sunt minorii, chiar adoptarea unor măsuri efective care să protejeze aceste victime de consecințele indirecte ale unui mediu abuziv sau de riscul de a fi retrafficat ori abuzate.

Deși obligația de anchetă eficientă este una de mijloace, și nu de rezultat, astfel încât pentru un stat nu există obligația legală de a condamna, în cazul infracțiunilor grave săvârșite împotriva minorilor, "odată ce s-a stabilit o încălcare gravă a drepturilor unui minor, sancțiunea aleasă trebuie să fie concordantă cu suferința cauzată și cu nevoia de a realiza un efect disuasiv la nivelul societății, din care să reiasă explicit că astfel de comportamente nu sunt tolerate."¹⁴

De aceea, deși în abordarea Curții nu există o obligație absolută ca toate urmările penale să se concretizeze într-o condamnare sau să conducă la o pedeapsă, "instanțele naționale nu ar trebui să fie pregătite în niciun caz să permită ca atacurile grave la adresa integrității fizice și psihice să rămână nepedepsite sau ca infracțiunile grave să fie pedepsite cu pedepse excesiv de ușoare."¹⁵

Astfel, în ceea ce privește minorii, care sunt deosebit de vulnerabili, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că măsurile aplicate de stat pentru a-i proteja împotriva actelor de violență care intră în sfera de aplicare a art.3 și art.8 din Convenție ar trebui să fie eficiente și să includă nu doar măsuri rezonabile pentru a preveni relele tratamente de care autoritățile au avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, ci și descurajarea efectivă a unor astfel de încălcări grave ale integrității persoanei (Hotărârea pronunțată în cauza M.P. și alții împotriva Bulgariei, nr.22457/08, pct.108, 15 noiembrie 2011). Asemenea măsuri trebuie să vizeze asigurarea respectării demnității umane și protejarea interesului superior al copilului (Hotărârea pronunțată în cauza C.A.S. și C.S. împotriva României, nr.26692/05, pct.82, 20 martie 2012).

În ceea ce privește astfel de acte grave, obligația pozitivă a statului generată în temeiul art.3 și art.8, de a proteja integritatea fizică a persoanei, poate fi extinsă, de asemenea, la aspecte legate de eficiența anchetei

¹² Pentru ca ancheta să fie "efectivă", trebuie în principiu, să fie aptă să conducă la stabilirea faptelor cauzei și la identificarea și pedepsirea celor vinovați. Autoritățile trebuie să fi luat măsurile rezonabile de care dispuneau pentru a asigura probele cu privire la incident, inclusiv, printre altele, declarațiile martorilor oculari, probele biologice și altele. **Orice nereguli ale anchetei care afectează posibilitatea de a stabili cauza vătămării sau identitatea persoanelor vinovate riscă să contravină acestui standard**, iar cerința de promptitudine și de termen rezonabil este implicită în acest context. În acest sens, a se vedea Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, *Îndrumar teoretic și practic privind infracțiunea de viol, O abordare axată pe victimele minore*, pagina 67. disponibil pe www.mpublic.ro.

¹³ În astfel de cazuri, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că obligația procedurală prevăzută la art.3 din Convenție trebuie interpretată în lumina obligațiilor care decurg din alte instrumente internaționale aplicabile și, mai ales, din Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale ("Convenția de la Lanzarote"). În acest sens, a se vedea Hotărârea pronunțată în cauza X și alții împotriva Bulgariei din 20 martie 2013, nr.22457/16, paragraful 192.

¹⁴ George Ioan Cristian, *Victimele minore în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului*, studiu publicat volumul colectiv "Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală" – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019, pagina 331.

¹⁵ George Ioan Cristian, op.cit., pagina 330.

penale, deși nu există niciun drept absolut de a obține trimiterea în judecată sau condamnarea unei anumite persoane, în cazul în care nu au existat deficiențe din culpă în încercarea de a-i face pe făptuitori să răspundă pentru faptele lor penale [a se vedea, de exemplu, Hotărârile pronunțate în cauzele Brecknell împotriva Regatului Unit, nr.32457/04, pct.64, 27 noiembrie 2007 și Szula împotriva Regatului Unit, nr. 18727/06, 4 ianuarie 2007].

Curtea a reamintit că în ceea ce privește actele grave săvârșite asupra copiilor, ce implică valori fundamentale și aspecte esențiale ale vieții private, precum violul sau abuzul sexual și nu numai, este sarcina statelor membre să asigure existența unor dispoziții de drept penal eficiente.

Pe acest teren, obligația pozitivă a statului în temeiul art.3 și art.8 din Convenție de a proteja integritatea integritatea fizică a persoanei poate fi extinsă la aspecte legate de eficiența anchetei penale, deoarece deși alegerea mijloacelor care asigură respectarea acestor valori din Convenție împotriva actelor persoanelor fizice intră, de regulă, în marja de apreciere a statului, descurajarea efectivă a actelor grave ce periclitează ori vatămă valorile fundamentale și aspectele esențiale ale vieții private necesită prevederi penale eficiente.

În acest context, plecând de la premisa potrivit căreia copiii și persoanele vulnerabile au dreptul la protecție efectivă, statele au obligația pozitivă inerentă art.2, art.3, art.4, art.5 și art.8 din Convenție de a adopta dispoziții de drept penal care pedepsesc efectiv aceste fapte grave și de a le aplica în practică printr-o anchetă și urmărire penală eficientă.¹⁶

În aceeași ordine de idei, trebuie reamintit și faptul că, în materia infracțiunilor săvârșite împotriva minorilor, cu precădere cele de natură sexuală, care pot fi comise în concurs cu cele de trafic de minori, standardul Curții Europene a Drepturilor Omului, referitor la respectarea prezumției de nevinovăție și aplicabilitatea regulii de interpretare *in dubio pro reo* au suferit o serie de nuanțări, toate având la bază specificul infracțiunilor, posibilele relații anterioare dintre agresor și victimă, precum și dificultățile evidente în administrarea unui probatoriu cert.

Așa cum jurisprudența Curții o relevă însă, nici în cazul majorilor nu se poate susține că standardele de protecție a victimelor traficului de persoane ar fi unele mai scăzute, întrucât în multe din deciziile sale Curtea se referă la necesitatea ca o anchetă efectivă să atragă sancțiuni efective, disuasive și proporționale față de autorii unor fapte grave reprimite prin convențiile internaționale și care sunt incompatibile cu nivelul actual de evoluție al lumii civilizate.

În cuprinsul Hotărârii din 07.01.2010, pronunțată în cauza Rantsev împotriva Ciprului și Rusiei, Curtea subliniază că "Prevederile Protocolului de la Palermo și a Convenției privind lupta împotriva traficului de ființe umane arată, în mod clar, că pentru statele contractante doar o combinație de măsuri poate fi eficientă pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Din aceasta rezultă obligația pozitivă de a întreprinde măsuri pentru a preveni traficul de ființe umane, de a proteja victimele reale și eventuale/potențiale și de a urmări penal și *reprima responsabilii*."

Trimiterea pe care Curtea o face la *obligația statelor de a reprima responsabilii* nu este deloc întâmplătoare, întrucât Preambulul Protocolului adițional la Convenția Națiunilor Unite contra criminalității transnaționale organizate referitoare la prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special, a traficului de femei și copii („Protocolul de la Palermo”) conține o declarație relevantă, pe care Curtea o preia în considerentele deciziei sale, în sensul în care statele părți la prezentul Protocol, consideră "că o acțiune eficientă în vederea prevenirii și combaterii traficului de persoane, în special, a femeilor și copiilor, cere din partea țărilor

¹⁶ "Lipsa unei anchete penale corespunzătoare sau lipsa unui răspuns judiciar corespunzător în legătură cu plângeri privind abuzul sexual comis asupra copiilor sau a altor persoane vulnerabile, precum persoanele cu dizabilități intelectuale, creează un fundal de impunitate care ar putea constitui o încălcare a obligațiilor pozitive ale statului în temeiul art.3 din Convenție" (Hotărârea pronunțată în cauza I.C. împotriva României - cererea nr.36934/08), iar "Eșecul de a răspunde în mod adecvat la acuzațiile de abuz împotriva unui copil ridică îndoiele cu privire la caracterul efectiv al sistemului pus în practică de către stat în conformitate cu obligațiile sale internaționale și goleşte de conținut procedura penală derulată." (Hotărârea pronunțată în cauza C.A.S. și C.S. împotriva României – cererea nr.26692/05).

de origine, tranzit și destinație o abordare globală și internațională cuprinzând măsuri destinate prevenirii unui astfel de trafic, *pedepsirii traficantilor* și protejării victimelor acestui trafic, și anume prin respectarea drepturilor lor fundamentale recunoscute pe plan internațional (...)

De altfel, și Raportul explicativ al Convenției Consiliului Europei cu privire la lupta contra traficului de ființe umane (STCE nr.197, 16 mai 2005) se referă, printre altele, și la eficiența strategiei de luptă contra traficului de ființe umane, care trebuie să fie bazată pe o abordare multidisciplinară care să implice măsurile preventive, protecția drepturilor victimelor și urmărirea traficantilor, asigurând în același timp faptul ca legislațiile pertinente ale statelor să fie armonizate și aplicate uniform și eficient.

În cuprinsul Hotărârii pronunțate în cauza Rantsev împotriva Ciprului și Rusiei, Curtea subliniază, ca și în alte rânduri, că pentru a fi efectivă, "o anchetă trebuie să fie capabilă de a-i identifica și *pedepsi* pe responsabili (*Paul și Audrey Edwards*, precitat, § 71)" și că "o exigență de celeritate și de diligență rezonabilă este implicită în acest context (*Yaşa contra Turciei*, 2 septembrie 1998, §§ 102-104, *Culegere* 1998-VI ; *Çakıcı contra Turciei* [GC], nr. 23657/94, §§ 80-87 și 106, CEDO 1999-IV ; *Kelly și alții*, precitată, § 97 – paragraful 233).

Aceste standarde impuse obligației de anchetă efectivă au fost subliniate și în Hotărârea pronunțată în cauza Chowdurry și alții împotriva Greciei, din 30 martie 2017, în care Curtea a reținut că instanțele naționale au apreciat situația reclamanților într-o manieră foarte limitată, "analizând-o din perspectiva întrebării dacă aceasta constituia aservire, consecința fiind aceea că niciunul dintre acuzați *nu a fost condamnat* pentru trafic de persoane și că, prin urmare, *nu au fost aplicate sancțiuni corespunzătoare*" (pct.123-127).

Relevantă din perspectiva duratei anchetei penale este însă și Hotărârea pronunțată în cauza L.E. împotriva Greciei din 21 ianuarie 2016, în care Curtea reține că a fost încălcat art.4 (interzicerea sclaviei și a muncii forțate) din Convenție, eficacitatea anchetei preliminare și a anchetei ulterioare a cazului fiind compromisă de o serie de deficiențe.

În această speță, în referire la procedurile administrative și judiciare, Curtea a observat multiple întârzieri și deficiențe în îndeplinirea obligațiilor procedurale de către statul elen, fapt pentru care a hotărât, de asemenea, că a fost încălcat art.6 paragraful 1 (dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil) din Convenție. Sub acest ultim aspect, Curtea a constatat că durata procedurilor în cauză a fost excesivă pentru un grad de jurisdicție și că aceasta nu a respectat cerința unui „termen rezonabil”. În aceeași cauză, Curtea a hotărât că a fost încălcat art.13 (dreptul la un recurs efectiv) din Convenție, față de lipsa unei căi de atac în dreptul intern prin care reclamanta să poată solicita punerea în aplicare a dreptului său la judecarea cauzei într-un termen rezonabil.

Încălcări similare ale art.4 din Convenție, în ceea ce privește obligația statului de a desfășura o anchetă efectivă și de a-i pedepsi pe autorii infracțiunilor de trafic de persoane au fost reținute și prin Hotărârea pronunțată în cauza T.I. și alții împotriva Greciei (nr.40311/10) din 18 iulie 2019. În această cauză, Curtea a hotărât că a fost încălcat art.4 (interzicerea sclaviei și a muncii forțate) din Convenție, întrucât cadrul juridic al procedurilor nu fusese nici eficient și nici suficient pentru a-i pedepsi pe traficantii și pentru a asigura prevenirea efectivă a traficului de persoane. Curtea a observat în special faptul că autoritățile competente ale statului elen nu au abordat cauza cu nivelul de diligență necesar și că, în plus, reclamantele nu au fost implicate în ancheta inițiată, în măsura impusă de exigențele specifice aspectului procedural al art.4.

În sfârșit, în cauza Zoletici și alții împotriva Azerbaidjan, Curtea a reiterat ideea potrivit căreia, în temeiul art.4 din Convenție, statul poate fi considerat responsabil nu numai cu privire la acțiunile sale directe, ci și pentru neprotejarea efectivă a victimelor sclaviei, servituții sau muncii forțate sau obligatorii în virtutea obligațiilor sale pozitive (paragraful 180).

Ca și articolele 2 și 3, articolul 4 implică, în opinia Curții, o obligație procedurală de a investiga în cazul în care există o suspiciunea credibilă că drepturile unei persoane în temeiul articolului respectiv au fost încălcate (...). Obligația procedurală în temeiul art.4, aplicabil și în cazul traficului de persoane, ca element al conceptului mai larg de obligații pozitive, se referă în esență la datoria autorităților naționale de a aplica în practică

mecanismele penale relevante instituite pentru a interzice și pedepsei comportamentele contrare acestora (paragraful 185).

Obligația procesuală este o cerință a mijloacelor și nu a rezultatelor și, de aceea, în viziunea Curții, nu există un drept absolut de a obține urmărirea penală sau condamnarea unei anumite persoane, în cazul în care au existat eșecuri vinovate în încercarea autorităților de a trage la răspundere pe autorii infracțiunilor.

Astfel, faptul că o investigație se încheie fără rezultate concrete sau doar cu rezultate limitate, nu este un indiciu al unor deficiențe ca atare.

Cu toate acestea, fără a recunoaște un drept absolut de a obține o condamnare, Curtea recunoaște prin această hotărâre cel puțin interes legitim al victimelor traficului de persoane de a obține o investigație efectivă și o condamnare în cadrul unei anchete penale eficiente, căci, așa cum o arată argumentele inserate la paragrafele 188 -189 din hotărâre, "autoritățile trebuie să ia toate măsurile rezonabile....pentru a colecta probe și a elucida circumstanțele cazului (...) și, în plus, în termeni generali, Curtea consideră că îndatorirea de a investiga în mod efectiv este obligatorie, în astfel de materie, pentru autoritățile de drept și judiciare".

Din cele de mai sus rezultă, așadar, că trecerea timpului, ca element imputabil organelor judiciare naționale și factor decisiv, care conduce la imposibilitatea angajării răspunderii penale a autorilor infracțiunilor de trafic de persoane, poate conduce la încălcarea art.6 din Convenție și a dreptului victimelor la un proces echitabil, cel puțin în latura penală a procesului.

În plan civil, efectul prescrierii răspunderii penale nu afectează, din punct de vedere procedural acțiunea civilă, întrucât instanța penală are obligația de a se pronunța asupra acțiunii civile alăturate acțiunii penale, potrivit dispozițiilor art.25 alin.5 Cod de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.14/2017.¹⁷

Totuși, prin scurgerea timpului, o parte din probele pe care se întemeiază acțiunea civilă pot fi compromise, fapt care se poate răsfrânge asupra temeiniciei acțiunii civile și posibilităților victimei de a-și dovedi prejudiciul.

Mai mult, dacă o cauză penală se finalizează cu o soluție de clasare, devine evident că acțiunea civilă nu va mai fi înregistrată pe rolul instanței penale, ceea ce îngreunează și mai mult posibilitățile de probațiune puse la îndemâna victimei.

În această ultimă situație, repararea prejudiciului nu se va putea realiza decât prin formularea unei acțiuni civile separate, pe care victima ar trebui să o adreseze instanței civile, deși perioada de timp scursă de la momentul comiterii infracțiunii nu îi este cu nimic imputabilă, iar așteptările unei soluții din partea organelor judiciare nu poate fi asimiliată dezinteresului sau atitudinii victimei de a-l ierta ("uita") pe autorul faptei.

Și mai dificilă este situația întâlnită în practică în care victima infracțiunii nu mai are posibilitatea de a exercita acțiunea civilă nici la instanța penală și nici la instanța civilă, întrucât aceasta a decedat în timpul procesului, fără a se mai constitui parte civilă, astfel încât succesorii săi nu se mai pot subroga în dreptul de a cere repararea prejudiciului izvorât din infracțiune.

Firește că, în cazul victimelor minore, reprezentatul legal sau procurorul pot exercita sau continua acțiunea civilă în numele victimei, odată sesizată instanța penală, potrivit art.19 alin.3 Cod procedură penală, însă această normă legală nu rezolvă situația victimelor majore decedate și nici situația în care urmărirea penală se finalizează cu o soluție de clasare, care îl împiedică pe procuror să mai exercite acțiunea civilă din oficiu la instanța penală.

¹⁷ Prin Decizia Curții Constituționale nr.586/2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1001/13.12.2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.25 alin.5 Cod procedură penală, cu referire la dispozițiile art.16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, sunt neconstituționale în ceea ce privește lăsarea ca nesoluționată a acțiunii civile de către instanța penală, în cazul încetării procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

lată, așadar, că remediile oferite victimei prin Decizia Curții Constituționale a României nr.586/2016¹⁸ și pe care legiuitorul le-a transpus odată cu modificarea art.25 alin.5 din Codul de procedură penală, obligând instanța penală să soluționeze acțiunea civilă alăturată acțiunii penale, în ipoteza încetării procesului penal în caz de prescripție, nu acoperă întreaga paletă de situații practice și nici nu înlătură dificultățile pe care scurgerea timpului le determină în planul probațiunii sau modalității concrete de reparare a prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Dacă în cazul unor infracțiuni cum sunt cele îndreptate împotriva patrimoniului, dovada existenței prejudiciului, a întinderii acestuia și a legăturii de cauzalitate cu fapta sunt elemente ce nu comportă dificultăți majore de probațiune, în cazul infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, instanța penală va întâmpina serioase dificultăți în stabilirea daunelor materiale și morale, întrucât trecerea timpului îngreunează demersul victimelor de a-și dovedi prejudiciul.

Acest demers poate fi și mai dificil dacă până la momentul intervenirii prescripției în cauză nu a fost administrat un probatoriu adecvat, care să rămână câștigat acelei cauze, deoarece în multe situații probele se administrează în etape, iar soluția încetării procesului penal poate conduce la disjungerea acțiunii civile, care nu poate fi soluționată mai devreme de rămânerea definitivă a hotărârii penale și care, în unele cazuri, ar putea fi suspendată, în baza art.413 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă.

În cazul în care urmărirea penală s-a finalizat cu o soluție de clasare, iar acțiunea civilă a fost adresată instanței civile pe cale separată, această misiune se poate dovedi cu atât mai delicată.

În lipsa unor repere comparative, instanța civilă va analiza elementele răspunderii civile delictuale fără a avea imaginea de ansamblu a traficului de persoane, a pericolului social concret al altor fapte și a celorlalte împrejurări pe care instanța penală le analizează în procesul de individualizare judiciară a pedepsei și cel de stabilire a daunelor morale.

Nu în ultimul rând, prin trecerea timpului, în compunerea completului de judecată pot interveni anumite schimbări, astfel încât există posibilitatea, deja concretizată în anumite cauze, ca probatoriul administrat în condiții de contradictorialitate și nemijlocire să fie reluat, pentru ca noul judecător să readmistreze depozițiile persoanelor a căror audiere se solicită și care se pot dovedi utile, chiar indispensabile, în ilustrarea condițiilor de antrenare a răspunderii civile, potrivit art.1358 Cod civil.

În sfârșit, în ultima perioadă, aceste neajunsuri sunt dublate, cu precădere la instanțele de fond, de încărcătura deosebită cu care judecătorul național se confruntă.

Astfel, în contextul pronunțării hotărârii odată cu motivarea, în cazul încetării procesului penal ca efect al prescripției, judecătorul este supus și tentației de a simplifica administrarea probatoriului sau de a-l supune unei analize mai sumare în cuprinsul hotărârii, aspect ce poate echivala cu omisiunea rezolvării fondului și care se poate sancționa cu trimiterea cauzei spre rejudecare, în condițiile prevăzute de art.421 pct.2 lit. b teza a doua Cod procedură penală.

V. Concluzii

Așa cum bine s-a spus, "Încrederea într-o justiție independentă și imparțială, eficace și credibilă se construiește ca răspuns al respectului pe care zi de zi întregul mecanism judiciar, împreună cu toate celelalte entități angrenate în funcționarea lui, îl demonstrează față de fiecare dintre cei care compar în fața sa și față de fiecare dintre drepturile acestora."¹⁹

Această încredere implică și respectul acordat victimelor în procesul penal, deoarece așteptările celor care suportă consecințele "răului" produs prin infracțiune sunt cu atât mai mari, atunci când organele judiciare investighează fapte de o gravitate sporită.

¹⁸ Publicată în Monitorul Oficial al României nr.1001 din 13 decembrie 2016.

¹⁹ Rodica Bratu, op.cit.

Contextul legislativ actual, caracterizat printr-o continuă prefacere normativă, impune legiuitorului și organelor judiciare o mai mare diligență în procesul de elaborare și aplicare a dreptului, iar dinamica acțiunii penale impune ca acest demers să privească nu doar protecția victimelor și luarea în calcul a vulnerabilităților sale, ci și activitatea de tragere la răspundere penală a autorilor infracțiunilor.

Durata excesivă a procedurilor penale afectează nu doar dreptul victimei la obținerea unei minime satisfacții în plan penal, ci și posibilitatea ca victima să propună și să administreze probe în dovedirea vinovăției inculpatului și întinderii prejudiciului.

Atunci când durata procedurilor judiciare devine excesivă, aceste posibilități în planul probațiunii sunt afectate, iar odată cu aceste neajunsuri, sporește și riscul victimizării secundare.

Aceste insatisfacții sunt și mai mult alimentate de frustrarea resimțită de victime atunci când reacția justiției se circumscrie unui verdict injust, chiar încurajator pentru cei ce ar trebui să suporte consecințele faptelor lor.

Consecințele trecerii timpului sunt cu atât mai grave în cazul procedurilor penale care implică participarea unor persoane vulnerabile, deoarece factorul timp face ca măsurile pe care statul este obligat să le adopte în planul protecției acestor victime să devină ineficiente.

De aceea, întrucât aceste categorii de victime se află într-o poziție de inferioritate în raportul cu autorii infracțiunii, este necesar ca statul, prin organele judiciare, să acționeze cu o mai mare fermitate în îndeplinirea propriilor obligații, pentru ca standardele unei anchete penale eficiente impuse prin Convenție să nu devină simple repere, iar garanțiile dreptului la un proces echitabil să nu conducă la impunitatea autorilor infracțiunii și la lipsa de finalitate a actului de justiție.

Bibliografie

- Rodica Bratu, *Dreptul la un proces echitabil. Judecarea cauzei într-un termen rezonabil – Art.6 C.E.D.O.*, Revista Pro Lege, formatul on-line, articol publicat la data de 28.11.2017 și accesat la data de 25.11.2023;
- Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, *Drept penal român, Partea generală*, Editura Universul Juridic, București, 2014;
- Mihai Dunea, *Implicații ale unor intervenții legislative sau de jurisprudență obligatorie relativ recente asupra protecției victimei infracțiunii*, studiu publicat în volumul colectiv *“Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019;
- Constantin Duvac, *Unele observații critice privind reglementările procesual penale referitoare la persoana vătămată*, studiu publicat în volumul colectiv *“Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019;
- George Ioan Cristian, *Victimele minore în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului*, studiu publicat în volumul colectiv *“Previzibilitatea legislației și jurisprudenței în materie penală”* – coordonatori Flaviu Ciopec, Laura-Maria Stănilă, Ioana-Celina Pașca, Editura Universul Juridic, București, 2019;
- Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, *Îndrumar teoretic și practic privind infracțiunea de viol, O abordare axată pe victimele minore*, disponibil pe www.mpublic.ro.